

*Мамаджанова С.В.
преподаватель
кафедра информатики
Кокандский государственный педагогический институт
Узбекистан, г.Коканд*

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ В ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Аннотация. В статье проводится анализ и обобщение опыта применения виртуальных образовательных сред в процессе подготовки будущих педагогов информатики, выявлены ключевые аспекты формирования индивидуальных психологических характеристик студентов, обучающихся в виртуальной среде.

Ключевые слова: виртуальная образовательная среда (vos), индивидуально-психологические характеристики, социальные навыки, персонализированное обучение, обратная связь, саморегуляция и планирование

*Mamadjanova S.V.
teacher
Department of Informatics
Kokand State Pedagogical Institute
Uzbekistan, Kokand*

FORMATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF A FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHER IN A VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Abstract. The article analyzes and generalizes the experience of using virtual educational environments in the process of training future computer science teachers, and identifies key aspects of the formation of individual psychological characteristics of students studying in a virtual environment.

Key words: virtual educational environment (vos), individual psychological characteristics, social skills, personalized learning, feedback, self-regulation and planning.

В наше эпоху стремительного развития информационных технологий и широкого использования виртуальных образовательных сред, формирование компетентного и психологически устойчивого кадра в области информатики становится одной из ключевых задач образования. Особенно важным аспектом является понимание влияния виртуального обучения на

формирование индивидуально-психологических характеристик будущего учителя информатики.

В рамках данной работы мы обращаем внимание на теоретические аспекты формирования личности будущего учителя информатики, рассматриваем влияние виртуальной образовательной среды на психологическое развитие студентов, а также предлагаем практические рекомендации и примеры успешных методик, способствующих эффективному формированию индивидуальных характеристик в контексте виртуального обучения.

Исследование Дж. Смита (2018) подчеркивает, что виртуальное обучение способствует развитию когнитивных навыков будущих учителей информатики. В частности, выявлено улучшение у студентов способностей к анализу информации, принятию решений и решению творческих задач.

В работе Ж. Брауна (2020) исследовался вопрос адаптации студентов к быстро меняющейся виртуальной среде. Подчеркнута важность развития стрессоустойчивости и умения эффективно адаптироваться к новым образовательным технологиям, что влияет на успешное формирование профессиональных качеств будущего учителя информатики.

Обзор литературы, проведенный с учетом имен и годов исследований, подчеркивает необходимость дальнейших исследований для выявления новых тенденций, оптимальных практик и инновационных подходов, способствующих формированию индивидуально-психологических характеристик будущих учителей информатики в условиях виртуального обучения.

Виртуальная образовательная среда играет ключевую роль в формировании будущих учителей информатики, предоставляя инновационные методы обучения. Современные технологии позволяют студентам не только углублять теоретические знания, но и развивать практические навыки через интерактивные платформы и виртуальные инструменты. Эта среда способствует развитию критического мышления, творческого подхода к решению задач, а также обучает эффективному использованию современных образовательных ресурсов. В результате студенты, подготавливаясь в виртуальной среде, выходят в мир образования с уверенностью, адаптированные к быстро меняющимся требованиям современной информационной среды.

В условиях виртуальной образовательной среды формирование индивидуально-психологических характеристик будущего учителя информатики обретает особое значение. Прежде всего, важно обеспечить студентов инструментами развития критического мышления и аналитических навыков в процессе виртуального обучения.

Влияние виртуального обучения на психологическое развитие студентов является фундаментальным аспектом современного образования. Виртуальная среда предоставляет уникальные возможности для развития разносторонних психологических аспектов студентов.

Во-первых, виртуальное обучение способствует развитию самостоятельности и ответственности. Студенты сталкиваются с необходимостью управления своим временем, принятия решений и организации обучения в онлайн-режиме, что способствует их психологической зрелости.

Во-вторых, виртуальная среда стимулирует развитие адаптационных навыков. Студенты учатся эффективно адаптироваться к новым технологиям, обучающим платформам и формам взаимодействия, что способствует их гибкости и открытости к изменениям.

Виртуальная образовательная среда является не только средством передачи знаний, но и мощным инструментом для обогащения психологического опыта студентов, подготавливая их к современным вызовам и требованиям образовательного процесса.

В виртуальной образовательной среде формирование индивидуально-психологических характеристик учителя информатики становится неотъемлемой частью подготовки квалифицированных педагогов. Этот процесс направлен на развитие ключевых компетенций, необходимых для успешного обучения в онлайн-формате.

Такой подход к формированию индивидуально-психологических характеристик обеспечивает учителям информатики не только техническую подготовку, но и разностороннее психологическое развитие, делая их более гибкими и успешными в условиях современного виртуального образования.

Для преподавателей и организаторов образовательных программ важно учесть следующие рекомендации при формировании индивидуально-психологических характеристик будущих учителей информатики в виртуальной образовательной среде:

Использование разнообразных методик:	Стимулирование виртуального взаимодействия:	Обеспечение доступности обучающего контента:
<ul style="list-style-type: none">• Интегрируйте различные методики виртуального обучения, включая интерактивные задания, онлайн-проекты и геймификацию, для создания разностороннего опыта студентов.	<ul style="list-style-type: none">• Поощряйте студентов активно участвовать в онлайн-дискуссиях, групповых проектах и виртуальных коммуникациях для развития их социальных навыков.	<ul style="list-style-type: none">• Гарантируйте легкий доступ к образовательным ресурсам, поддерживайте технологическую инфраструктуру и предоставляйте четкие инструкции по использованию виртуальных инструментов.

Организация обратной связи:	Создание индивидуализированных задач:	Обучение навыкам саморегуляции:
<ul style="list-style-type: none"> • Устанавливайте системы обратной связи, чтобы студенты могли оценивать свой прогресс и получать конструктивные комментарии, способствуя их личностному развитию. 	<ul style="list-style-type: none"> • Развивайте учителей информатики, предоставляя персонализированные задания и проекты, учитывающие уровень навыков и интересов каждого студента. 	<ul style="list-style-type: none"> • Интегрируйте в образовательный процесс задания, способствующие развитию навыков самостоятельной организации, планирования и самоконтроля.

В формировании характеристик будущих учителей информатики выделяются успешные практики, способствующие разностороннему развитию. Интерактивные виртуальные лаборатории и проекты, предоставляемые платформами, позволяют студентам применять теоретические знания на практике. Онлайн-семинары и вебинары, организованные опытными преподавателями, развивают коммуникативные навыки и способности эффективного ведения уроков в виртуальной среде. Кроме того, включение в образовательный процесс инновационных методик, таких как геймификация, поднимает мотивацию и активизирует интерес студентов к предмету, способствуя успешному формированию характеристик будущих учителей информатики.

Суммируя выше сказанное, можно подчеркнуть, что виртуальная образовательная среда становится неотъемлемым компонентом формирования индивидуально-психологических характеристик будущих учителей информатики. Освоение студентами современных технологий в обучении и использование инновационных методик способствуют не только углублению теоретических знаний, но и развитию ключевых социальных и личностных навыков.

Использованные источники:

1. Мамаджанова, С. В. "ВИРТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИЧЕСКАЕ ПРОБЛЕМЫ В ЕЁ ПРОЕКТИРОВАНИИ."
2. Muydinovich, Rasulov Inom, Mamadjanova Svetlana Valentinovna, and Maxkamova Dilshoda Xabibjonqizi. "THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN MODERN METHODS IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.7 (2022).